

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J_GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, décembre 2024

NUMÉRO THÉMATIQUE

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: SJIF 2024: 5.072

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2023: 3.599

2022: 3.721

2021: 3.686

2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	BONI BIAO Saliou, HADONOU Comlan Julien, MONTCHO Sèdjrofidé Rodrigue : <i>Gestion des ressources forestières de la région de Djougou : Multicplite des cadres institutionnels et diversite des logiques</i>	3-16
2	ABDOULAYE Awali, KOUMAGNON W. A. D. Raymond, BASSE A. Guy, HOUNDEJI Pamphile : <i>Perceptions paysannes des facteurs de la dégradation des sols dans les communes des 2 KP (Kouandé, Kérou Et Pehunco) Au Nord-Ouest du Bénin</i>	17-30
3	LIHOUSSOU Messan : <i>Difficultés logistiques dans la gestion d'une flotte de camions : cas de la société Austral au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	31-49
4	KEZIE AKLESSO Gnassigbé, AKODABI Essoyomèwè, ALEME Aniko, SOUSSOU Tatongueba, BOUKPESSI Tchaa : <i>Difficultés logistiques dans la gestion d'une flotte de camions : Cas de la société austral au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	50-64
5	AHOMADIKPOHOU Dèdègbê Louis, AMADJI Hontongnon Emmanuel, KOUHOUNDEJI Naboua, YEHOUENOU Comlan Constant : <i>Mise en valeur agricole des zones humides de la commune d'Avrankou</i>	65-78
6	ZOGBO Zady Edouard : <i>Commercialisation des fèves fraîches de cacao dans la sous préfecture de Dairo-Didizo (sud de la Côte d'Ivoire)</i>	79-94
7	SAHABI HAROU Ali, KIARI FOUYOU Hadiza : <i>Aperçu de l'implication et de l'efficacité des associations d'usagers de l'eau dans la planification hydro-agricole de Djiratawa, Niger</i>	95-104
8	N'GORAN Kouamé Fulgence, ÉHOUMAN Abri Stéphane, DJAH Josué Armand : <i>Incidences de l'étalement urbain sur les activités touristiques dans les zones périphériques dans la ville de Bouaké (centre de la Côte d'Ivoire)</i>	105-122
9	ATCHIBA Souaïbou Joseph, MAZO Ismaël, TOKO IMOROU Ismaïla, OLOUKOI Joseph: <i>Cartographie Prédictive de L'occupation des Terres dans la Commune de Kandi</i>	123-138
10	SALAOU MAKERI Mamane Sani1, MAMAN Silimana, MAHAMADOU MOUDI Rachid, SOULEY Kabirou : <i>Perception paysanne sur l'exploitation et gestion des ressources foncières dans le département de Takiéta, région de Zinder au Niger</i>	139-151

AN OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER

APERÇU DE L'IMPLICATION ET DE L'EFFICACITE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DE L'EAU DANS LA PLANIFICATION HYDRO-AGRICOLE DE DJIRATAWA, NIGER

SAHABI HAROU Ali ¹, KIARI FOUYOU Hadiza²

¹Doctoral student, Geography Department, Faculty of Letters and Humanities, Abdou Moumouni University, Niamey/Niger. Mail: sahabiharouali800@gmail.com

²Department of Water and Fishery Resources, High Institute on Environment and Ecology (HIEE), BP: 78 University of Diffa, Niger. Mail : hadiza.kiarifougou@gmail.com

ABSTRACT

Sub-Saharan irrigation systems were so far under-performed due to the lack of a good management. However, this paper seeks to analyse the efficiency and involvement of water users association in Djiratawa irrigation scheme. A participatory irrigation management model was used to obtain these study results. Then, through this study, a mixed method was adopted by using two sources of data (primaries and secondaries). In fact, informants were purposely interviewed until getting the saturation in their response. Quantitative data were transformed and analysed by using sphinx software to describe the involvement and efficiency rate between water user's associations where QGIS 10.3 software was also used to establish the map of the study area. Finally, study has also shown that farmers get access through water distribution calendar and negotiation.

Keywords: Involvement, Efficiency, Water User's Association, Hydro-agricultural Planning.

RESUME

Les systèmes d'irrigation subsahariens ont jusqu'à présent été sous-performants en raison de l'absence d'une bonne gestion. Cependant, ce document cherche à analyser l'efficacité et l'implication des associations d'utilisateurs de l'eau dans le système d'irrigation de Djiratawa. Un modèle de gestion participative de l'irrigation a été utilisé pour obtenir les résultats de cette étude. Ensuite, dans le cadre de cette étude, une méthode mixte a été adoptée en utilisant deux sources de données (primaires et secondaires). En fait, les informateurs ont été interrogés à dessein jusqu'à ce que leur réponse soit saturée. Les données quantitatives ont été transformées et analysées en utilisant le logiciel sphinx pour décrire le taux d'implication et d'efficacité entre les associations d'utilisateurs de l'eau où le logiciel QGIS 10.3 a également été utilisé pour établir la carte de la zone d'étude. Enfin, l'étude a également montré que les agriculteurs accèdent à l'eau grâce au calendrier de distribution et à la négociation.

Mots-clés : Implication, efficacité, association d'utilisateurs de l'eau, planification hydro-agricole.

1. INTRODUCTION

Sub-Saharan public irrigation systems were so far under-performed due to the lack of an appropriate institutional management and more precisely the lack of sufficient financial means to support this activity (Tushaar *et al.*, 2002, p.7). In order to improve this situation and enhance farmer's productivity, a bottom up approach was initiated since 1980 to reduce the government expenditures regarding irrigation activity by putting the water user's association as key actors in the management process. The aim of this group is to improve water distribution to farmers and enhance the effective operation and maintenance of irrigation scheme's infrastructure (Bandeth R, 2010, p.14). By definition, the Water User's Associations are "an organised group

of farmers who manage an irrigation scheme through a committee by using established rules and regulations” (Meinzen-Dick *et al.*, 1997, p. 34). Moreover, to achieve this policy, many efforts have to be developed which are: a radical mentality shift from the farmers to the public agency, a mature understanding of the different management tasks and finally, a promotion of an effective collective action through the institutional arrangements (De Nys, 2004, p.15). Contrarily to some Sub-Saharan countries, in Niger, the transferring approach has come two years later in 1982 with the context of seminary of Zinder where the government has decided to disengage in the management of public irrigation schemes through involving the farmers in their management (Anna *et al.*, 2015, p.5). Then, the non-access to external aid from the international agencies, the structural adjustment program context and the economic crisis engendered by the uranium boom at the international market level were considered as the main reasons that drive the State of Niger to adopt this reform (Ehrnrooth, A *et al.*, 2011, p.18). Holistically, the Nigerien irrigation sector is mainly subdivided in four main forms: Hydro-Agricultural Planning with total control of water, Contra-Season Crop Perimeters with partial control, Small Private Irrigation with partial or total control, and the Collecting of Runoff Water to improve the yields of rain-fed crops (Ehrnrooth, A *et al.*, 2011, p.8). Locally, Djiratawa irrigation schemes was created since 1982 in the context of Maradi rural development project financed by the World Bank and International Monetary Fund (Boukari, H *et al.*, 2010, p.15). It is one of the most important hydro-agricultural planning because it contributes to the improvement of living conditions of many people reside in both rural and urban areas. Hence, the lack of farmer’s organization, the dysfunction of materials due to the repetitive cutting light and old age of infrastructures for water distribution network system, the problem of acquiring and purchasing the spare’s machine due to their non-availability in market, the lateness accumulated in the infrastructure’s maintenance are the main factors that hindered the development of this management process in Djiratawa water user’s association globally (Sahabi H, 2021, p.8). Therefore, the main purpose of this study was to understand the efficiency and involvement of water user’s association through a gender consideration analysis.

2.PRESENTATION OF STUDY AREA

Djiratawa irrigation scheme is located between the parallels 07°10”_07°11” of longitude East and 13°20”_ 13°25” of latitude North. It is positioned in the south-eastern part of Niger about 550km far from Niamey, the capital of Niger and belongs to department of Madarounfa, Maradi region. Climatically, this irrigated area is shared by a sahelian climate with 600mm of annual rainfed. It is then a commanded area of 650 hectares totally which correspond to 4.240 farmer’s plot, subdivided mainly in two plot size’s type: 0.08 and 0.32 ha (Fig.1). Moreover, the Californian and traditional networks are the main water distribution channels through using the gravitory system with the electric stream to pump the water from the ground. Finally, Anis, carrot, rice, onion, cassava, peanut, grant, sorghum, maize and moringa are the predominated cultivated crop’s product in both dry and rainy seasons in function of the crop calendar.

Fig. 1. Map of the Study Area

3.MATERIAL AND METHODS

This study was carried out in the district of Djiratawa in 2021-2022. It is a public irrigation scheme of 650 ha size's area whose 500 ha are approximately flooded-irrigated. Then, the area was selected by making several visits to farmer's water user's association structure and consultation with the public agencies. Through this research, a mixed method by using an explanatory approach was adopted where the qualitative data were collected after they are being transformed in quantitative forms. Moreover, two sources of data were fundamentally obtained: Primary sources where data were collected from farmers of different water user's associations and secondary sources where data were gathered from the public managers. Totally, 36 participants were purposely interviewed based on their life's experience and maturity about the management Water Users Association's structure through involving a saturation as an informal method of sampling. Then, a semi-structured and expert interview through using an open-ended questionnaire were selected as data collection instruments. However, two softwares were used through this study: Firstly, given the fact that data were obtained qualitatively, they were transformed and analysed statistically. Sphinx software was used to describe the proportion rate of water user's association involvement and efficiency process. Secondly, a QGis software 10.3 version was also used to map the study area through the geographical position taken on the field study by using a GPS receptor. Then, study has involved a participatory irrigation management model to well capture and describe the disparities regarding water user's association involvement efficiency issues around this irrigation scheme. This model refers to the involvement of irrigation users in all facets of irrigation management particularly through the establishment of water users association. Its main aim is to promote the efficient and optimal uses of water. It involves the participatory of farmers, irrespective gender, in the new system by letting farmers to participate in the design (Tusoing Alphonse *et al.*, 2022, p.2). Involvement results were obtained by working with two dimensions sex and age. It is for this reason, the variables sex and age were analysed in correlation with water user's association to see the involvement situation issues. This study considers as Youngs, the person from 18 year's old age to 45 years old age and the old year's person as farmers who have more than 45 years old age. For variable sex, this study has focused mainly on the biological determinant between man and woman. To get the efficiency results, three indicators were used to measure the efficiency

rate between water users association. These indicators include the payment of fees in time, the efficient use and equitable access to water between users and the number of conflict related to water use.

4.RESULTS

4.1 Water User’s Association Structure

Study has found out three hierarchical levels in the management of water user’s association structure around Djiratawa from the top to down. These levels are managed by the executive committee which include: plot level, water user’s association or cooperative level and the union level. Firstly, the plot level is the bottom-up level and it includes the two members: The president and secretary at each forage of Djiratawa irrigated area. They play the role of water distribution around the forage, the maintenance of forage infrastructure system and the resolution of conflict between the users of forage. Secondly, the water user’s association level is the medium level and is composed by five persons: the president, secretary, treasurer, two advisers and three account commissioners (Fig.2).

Fig. 2. Water User’s Association Structure

These persons assume the following responsibilities such as: The coordination of water distribution, the maintenance and the resolution of conflict around each perimeter water user’s association. Finally, the Union level is to top-down level in terms of management around the water user’s association. It includes the president, secretary, treasurer, two advisers and three account commissioners. These persons are in charge of the coordination’s activity of five water user’s association that existed around Djiratawa. The activities include water distribution, maintenance of perimeter’s infrastructure and the conflict resolution. Before closing this part, it is important to mention that, this executive committee varies between the water user’s association according to the size and the numbers of forage that each water user association contains.

4.2 Share of Forages between Water User’s Associations

Djiratawa irrigation scheme is a set five water user’s association which include Djiratawa South, Djiratawa North, Riadi-Aderawa, Koderawa-Maradou and CPR. In fact, the forages are not equitably shared between the water user’s associations in Djiratawa. The table 1 draws the following results.

Table 1. Share of Forages

DSWUA	KMWUA	RAWUA	DNWUA	CPRWUA	Total
13	13	11	9	8	54
24.07%	24.07%	20.37%	16.66%	14.81%	100%

Study has shown that Djiratawa South and Koderawa-Maradou have the same and important number of forages around Djiratawa irrigated area with 13 forages (24.07%). After these, followed by Riadi-Aderawa with 11 forages (20.37%), then, Djiratawa North with occupies 9 forages (16.66%) and CPR which has the lower number with 8 forages (14.81%).

4.3 Water User’s Association Involvement

By definition, involvement means the ability of people or stakeholders to contribute or be part in the management of activities of structure directly and indirectly in order bring a positive change. Study has involved two gender variables (Age and Sex) to see the involvement situation. To be part ou member in the management of water user’s association at Djiratawa hydro-agricultural planning, farmers have to full the following conditions: being Nigerien, being member of water user’s association, having honour and probihity and having a good morality. This figure below will treat the involvement process between young and old year’s age (Fig.3).

Fig. 3. Water Users Association’s Involvement between Young and Old Year’s Person

In terms of involvement, study has indicated that the young are more involved in the management of water user’s association (75%) than the old year’s age (25%). Then, the second point will tell us to the involvement of water user’s association according to sex around Djiratawa hydro-agricultural planning. Any woman is involved in the management of water user’s association, only men farmers are involved in the management of Djiratawa water user’s association with the rate of 100% (Fig.4).

Fig. 4. Water Users Association’s Involvement between Men and Women.

4.4 Djiratawa Water User’s Association Efficiency

By efficiency, we mean the process by which an organisation, institution is used to manage and provide a satisfactory result of an activity through engaging the institutional, economic and social factors. Through this section, the efficiency between five water user’s associations in Djiratawa irrigation scheme will be examined in order to capture its disparity (Fig.5).

Fig. 5. Water User’s Association Efficiency

Study has also revealed that Djiratawa water user’s association do not equally operate, there is disparity according to water user’s association to another one. It has discovered that Djiratawa South water user’s association is well operated with 70% of efficiency rate to Koderawa-Maradou with has 15% and after it followed by Djiratawa North, Riadi-Aderawa and CPR which share 5% for each of them.

4.5 Djiratawa gender land access situation

In Djiratawa irrigated area, there is no distinction between genders regarding the land access situation. All farmers have the same right in terms of access to land in condition to fulling the obligation of land exploitation contract. *“Among 4 227 of the landowners around the perimeter, 203 are women”* (Ibrahim, 2021). [2]

“All the Nigeriens have the same right in term of access to natural resources without discrimination between sex and other social categories” (NRCD, 2013, p.20). [3]

Moreover, *“In Djiratawa irrigation scheme, all women and men, young and non-young have the same equality in term of access to land, the most important point is to full all the conditions*

regarding land distribution but also respect all the engagement concerning the land exploitation contract” (Mariama, 2021). [4]

However, many reasons are behind this situation: Firstly, because it is a public irrigation scheme where the land belongs to State and a work has already been done related to land acquisition for farmers where the government has negotiated with farmers to cede their land for the public planning work (irrigation activity). Secondl

y, because it coincides with the different government policies especially: “Rural Development Strategy” and “Initiative Nigerien Feeds Nigerien” which encourage the promotion of land access around the scheme in order to improve the situation of food security and poverty eradication.

4.6 Djiratawa Water Distribution: actors, mechanism and technology

Water distribution refers to the process by which the water is managed, shared by engaging the appropriate strategies and regulations in coordination of this activity. Nevertheless, various actors are involved in water distribution activity around Djiratawa irrigation scheme among others it can cite: The direction of perimeter service through its director, the farmer’s cooperative through the president of different cooperatives. These actors are formed a central committee called committee of water distribution where its main responsibilities are: The conception of a technical supervision regarding the valorisation and the management of water distribution, the implementation of water distribution calendar, the respect of water distribution, the establishment technical program and the forecast of budget related to the maintenance of hydro-agricultural installations. Finally, this committee enters in the maintenance, the protection of water irrigation infrastructures but, the control of efficient water use. Something important that it can mention is that the water should distribute without discrimination, a high exploitation of this resource and wasting. Like quotes a famous teaching proverb: “*The repetition is pedagogic because it facilitates the memorization of knowledge*”. [5] In fact, Djiratawa hydro-agricultural planning is a set of forages distributed in five different cooperatives (Djiratawa North, Djiratawa South, Koderawa-Maradou, Riadi-Aderawa, and CPR) inside them each forage is managed by the president and secretary. This means that water shared between farmers through the president of the plot or boreholes at the different hydraulic quarters. However, in Djiratawa irrigation scheme, farmers get access to water through two main voices: Firstly, the formal voice which can be defined as a voice in which farmers get access through water distribution schedule and it contains five days in each week.

According to one farmer’s response, this voice is promoted or established because it reduces wasting of water, it reduces discrimination and conflict between the farmers and at the end contribute to the preservation and a good exploitation of this resource” (Habou, 2021). [6]

Secondly, the informal voice where farmers get access through the negotiation and it contains two days by each week (Sunday and Saturday). Also, it can be defined as a voice in which farmers get access out of the formal voice through the negotiation. Moreover, the technic used to distribute the water between the different hydraulic quarters is water tower or rotation turns. Means that water is shared between farmers in function of the plot sector. To concretize this water tower or round, many technics are used: The technic of plot by plot or water row which consist to watering the farmer’s crop in function of the geographical position but, also in terms of the time of water distribution calendar or arriving order of farmers. Out of this technic, there is also the use of Siphonnage which is a material used to orient or deviate water in the plots through the water distribution channels (Photo 1).

Photo 1. Technic of Water Distribution by Siphonnage.

“For example, for the water distribution process, many principles are established: Firstly, the respect of water distribution calendar. Secondly, all farmers should access to water through the water tower and thirdly, the farmers should respect the order of arriving which means farmers all necessary following and respect the one that comes for the first time to watering their crops before satisfying his crop” (Moussa, 2021). [7]

Moreover, the fig. 7 below will show us briefly the mechanism through with farmers get acces to water around Djiratawa hydro-agricultural planning.

Fig. 6. Water Distribution Mechanism

5. DISCUSSION

It is an important point for the researchers because it allows to compare their results study to other studies that have done by others researchers in the same field of research. However, many

studies have conducted in the area of water user's association management around sub-Saharan irrigation system. Then, our results can be compared to the result studies of Mossi, I (2005, p.54) on collective management in Niger River hydro-agricultural plannings, Vandersypen, A et al. (2006, p.5) worked on sustainability of farmers organization of water management in the Office of Mali, Vandersypen, k and *al.*, (2009, p.11) who's his research was focused on linking performance and collective action in the Office of Mali, Boukari, H (2010, p.27) worked on participatory diagnostic of Djiratawa irrigation scheme, Bandeth, R (2010, p.153), who his study centred on Participatory irrigation management: Success and factors in Cambodia, and Abdel Hakim and *al.*, (2007, p.10): Assessment Indicators for Water Users' Associations in Egypt. Moreover, these study results can be compared to Naceur, M and *al.*, (2021, p.29-31) studies focused on water users associations and irrigation water use efficiency in coastal oases areas in Gabès, Southern Tunisia, and more recently, to Soumyadip, C et al. (2022, p.6-15) result studies emphasised on Participatory water institutions and sustainable irrigation management: evidence and lessons from West Bengal, India, Lerato, P and *al.*, (2022, p.6-11) worked on evaluation of water-user association performance in smallholder irrigation schemes in kwazuZulu-Natal Province, South Africa: A stochastic meta-frontier analysis and finally, to Tusing, A and *al.*, (2022, p.3.6) who these studies have focused on water user association and its role in irrigation management in India. It is an important point for the researchers because it allows to compare their results study to other studies that have done by others researchers in the same field of research. However, many studies have conducted in the area of water user's association management around sub-Saharan irrigation system. Then, our results can be compared to the result studies of Mossi, I (2005, p.54) on collective management in Niger River hydro-agricultural plannings, Vandersypen, A and *al.*, (2006, p.5) worked on sustainability of farmers organization of water management in the Office of Mali, Vandersypen, K and *al.*, (2009, p.11) who's his research was focused on linking performance and collective action in the Office of Mali, Boukari, H (2010, p.27) worked on participatory diagnostic of Djiratawa irrigation scheme, Bandeth, R (2010, p.153), who his study centred on Participatory irrigation management: Success and factors in Cambodia, and Abdel Hakim and *al.*, (2007, p.10): Assessment Indicators for Water Users' Associations in Egypt. Moreover, these study results can be compared to Naceur, M et al. (2021, p.29-31) studies focused on water users associations and irrigation water use efficiency in coastal oases areas in Gabès, Southern Tunisia, and more recently, to Soumyadip, C et al. (2022, p.6-15) result studies emphasised on Participatory water institutions and sustainable irrigation management: evidence and lessons from West Bengal, India, Lerato, P et al. (2022, p.6-11) worked on evaluation of water-user association performance in smallholder irrigation schemes in kwazuZulu-Natal Province, South Africa: A stochastic meta-frontier analysis and finally, to Tusing, A and *al.*, (2022, p.3.6) who these studies have focused on water user association and its role in irrigation management in India.

6. CONCLUSION

Djiratawa irrigation scheme is a set of five water user's association that are managed in three hierarchical level which include the plot, water user's association level and the union level. The young are the main involvers in the management of water user's association around this perimeter and any women is involved. In terms of efficiency, study has found out that Djiratawa water user's association operate well than the others four water user's association. Farmers get access to water around Djiratawa hydro-agricultural planning through two main voices: A formal voice where farmers get access to water through water distribution schedule and an informal voice where they get water through negotiation. For future research, this study recommends the use of cultural factor in order to well capture involvement issues between water users associations.

REFERENCES

- Abdel Hakim., Inas, Elgafy, 2007, Assessment Indicators for Water Users' Associations in Egypt: *Official Journal of the European Water Association (EPA)*. **12**
- Anna, Bazile., Benjamin, Vennat., Etienne, Dressayre, 2015, Place and Role of Hydro-agricultural Planning Societies in the Development of Irrigation in West Africa: *Institutional and Specific Diagnostics of National Office for Hydro-agricultural Planning, COSTEA*. **4**.
- Bandeth, Ros, 2010, A Participatory Irrigation Management and the Factors that influence the Success of Farmer Water User Communities: A Case Study in Cambodia: Master Thesis, Massey University, New Zealand. 201pages.
- Boukari, H, 2010, A Rapid and Participative Diagnostics and Planning Actions in Djiratawa Irrigation Scheme. Master Thesis, Aghrymet Regional Center. 52 pages.
- Ehrnrooth, Alizée., Lawali Dambo., Ronald, Jaubert.: *Irrigation Development Project and Program in Niger (1960-2010)*,2011, Elements for a Synthesis. 115 pages.
- Ibrahim, Younoussi. Transformation of Agricultural Land Tenure and Adaptation Strategy for the Rural Household in the Djiratawa District (periphery of Maradi town), 2028, Thesis Document, Department of Geography, FLSH, UAM, Niger. 254 pages.
- Lerato, Phali., Maxwell, Mudhara., Stuart, Ferra., Godswill, Makombé, 2022, *Evaluation of Water-user Association Performance in Smallholder Irrigation Schemes in Kwazulu-Natal Province, South Africa: A Stochastic Meta-frontier Analysis*, Chinese Open Access Journal. **13**
- Repport Agricultural Ministry, 2025, *Small Irrigation Strategy in Niger*. 85 pages.
- Mossi, Ibrahim, 2005, A Collective Management of Irrigated System: Case of Rice Hydro-agricultural planning in the Niger River Valley. Thesis Training: "Space, Rural Society and Economic Logics",118 pages.
- Naceur, Mahdhi., Boubaker, Dhehibi., Annelies, Brokman., Farah, C., 2021, *Water Users Associations and Irrigation Water Use Efficiency in Coastal Oases Areas in Gabès, Southern Tunisia*. 19 pages.
- Sahabi, Harou., Ali.: Irrigation Water Management for Smallholder Farmers, 2021, A Case Study of Djiratawa Irrigation Scheme, Niger. Master thesis, WAC-SRT/Niger, UAM. 101pages.
- Soumyadip, Chattopadhyay., Indranil, De., Prabhat, Mishra., Akhilesh, Parey., Subhasish, Dutta, 2022, Participatory Water Institutions and Sustainable Irrigation Management: Evidence and Lessons from West Bengal, India, *Official Journal of the World Water Council*. 18 pages.
- Tushaar, Shah., Barbara, Koppen., Douglas, Merrey., Marna, De Lange., Madar, Samad, 2002, *Institutional Alternatives in African Smallholder Irrigation Lessons from International Experience with Irrigation Management Transfer: Research Report from International Water Management Institute*. 33, 1--33
- Tusoing, Alphonse., Laishram, Priscilla., Atinder, Pal Kaur, 2022, Water User Association and its Role in Irrigation Management in India. Department of Economics and Sociology, Punjab Agricultural University. 5
- Vandersypen, A., Keita, K., Kaloga, Y., Coulibaly, D., Raes, D., Jamin,2006, *Sustainability of Farmer's Organization of Water Management in the Office of Niger Irrigation Scheme in Mali*. Discussion Paper. Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences, Department of Land and Water Management, Vital De Costerstraat 102, B-3000 Leuven, Belgium.60, 51--60
- Vandersypen, K., Verbist, A., Keita, T., Raes, D., Jamin: Linking Performance and Collective Action: The Case of the Office du Niger Irrigation Scheme in Mali, 2008, Master Thesis. Faculty of Biosciences Engineering, Department of Land Management and Economics, K.U. Leuven, Celestijnenlaan 200 E, 3001 Leuven, Belgium. 168, 153--168.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement. En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durable des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le premier numéro du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

Axe 1 : Dynamique des espaces ruraux et Aménagement de l'espace rural

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux.

Axe 2 : Economie rurale

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures.

Axe 3 : Genre et développement rural

- ✓ Femmes et activités rurales ;
- ✓ Développement local ;
- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;

- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural.

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 10 février au 10 mars 2024.

Retour d'évaluation : 20 octobre 2024.

Date de publication : 15 décembre 2024.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et « Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts). Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2ndeéd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Article dans revue

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, p.308

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA).

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi RIA, MONEYGRAM ou par mobile money (**Préciser les noms et prénoms**) à **Monsieur SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à **Monsieur Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77